

ABORDAGEM PRECOCE EM PACIENTE FACE LONGA: RELATO DE CASO CLÍNICO

Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 28/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7685566

Pedro da Silva Rodrigues Filho¹

Daniel Rubens Silva de Souza²

Priscila Pinto Brandão de Araújo³

Carlos Eduarde Bezerra Pascoal⁴

RESUMO

Na atualidade, busca-se a perfeição nos padrões estéticos faciais procurando a satisfação do paciente, para isso deve-se realizar o diagnóstico, planejamento e tratamento de forma segura como o tratamento das más oclusões que abrangem o complexo craniofacial. O presente trabalho trata-se de um relato de caso, de um tratamento precoce de um paciente Face Longa, iniciado na fase da dentição mista, com intervenções ortopédicas através do aparelho Hyrax, máscara de Petit seguido de aparelho fixo associado a extração de quatro pré-molares e retração ântero posterior inferior.

Palavras-chaves: Má oclusão Classe III de Angle, Face longa, Ortodontia, Ortopedia.

ABSTRACT

Currently, perfection in aesthetic standards is sought to safely perform facial planning, such as diagnosis, and in a facial shape that encompasses the cranioencephalic complex. The present work is a case report of an early treatment of a Class III in a dolichofacial patient, started in the mixed dentition phase, with orthopedic interventions through the Hyrax appliance, Petit mask followed by a fixed appliance associated with it. of four premolars and lower anteroposterior retraction.

Keywords: Angle Class III malocclusion, Long face, Orthodontics, Orthopedics.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, busca-se a perfeição nos padrões estéticos faciais, procurando a satisfação do paciente. As más oclusões abrangem o complexo craniofacial e são resultantes de vários fatores, dentre eles os genéticos e ambientais, somados a desigualdade social e patologias bucais (Bauman *et al.*, 2018). Deve-se levar em consideração o histórico familiar, o potencial de crescimento, idade, avaliação sagital, vertical e transversal (Oltramari *et al.*, 2005), além da classificação do Padrão Facial, Análise Facial, Objetiva e Subjetiva, (Vedovello Filho *et al.*, 2002); (Feres & Vasconcelos, 2009), para realizar o diagnóstico, planejamento e tratamento de forma segura (Reis *et al.*, 2011).

Dentre as várias más oclusões capazes de impactar negativamente a estética facial, a má oclusão de Classe III, definida por Angle quando o primeiro molar inferior se posiciona mesialmente em relação ao primeiro molar superior (Proffit, 1991). De origem multifatorial se apresenta como uma deformidade do padrão de crescimento relacionados a fatores externos ou hereditários influenciados pelo ambiente (Zere *et al.*, 2018). De origem dentária, pode ser, esquelética ou funcional. (Balcázar *et al.*, 2019). É considerada umas das mais severas malformações faciais, ainda que seja uma das menos prevalentes na sociedade (Sousa *et al.*, 2019).

A Classe III de origem esquelética, é evidenciada por um degrau sagital negativo entre a maxila e a mandíbula, em razão de um prognatismo mandibular e/ou deficiência maxilar, tornando o perfil facial reto ou côncavo (Balcázar *et al.*, 2019).

Agravada em pacientes dolicofaciais pelo crescimento vertical aumentado no terço inferior da face (Prates *et al.*, 2016). Denominado “Face Longa”, apresenta algumas alterações como a ausência de selamento labial passivo, exposição excessiva dos incisivos superiores, exposição gengival e o mento duplo, como forma de compensar o selamento labial (Filho *et al.*, 2010).

Durante a fase de crescimento, estabelece cautela na análise facial e crescimento vertical, quando há necessidade de realizar exodontias durante o tratamento ortodôntico, pois até a maturação óssea o indivíduo irá passar por grandes mudanças faciais. (Bauman *et al.*, 2008). Deve-se levar em consideração o desenvolvimento e o processo de crescimento craniofacial, (Proffit, 1991). Assim, teremos um prognóstico mais favorável e resultado mais estável por meio da correção das discrepâncias óssea (Arroyo *et al.*, 2017; Reis *et al.*, 2006; Barros *et al.*, 2020).

Inclui-se a expansão rápida da maxila (ERM) para correção da atresia maxilar transversal, realizada por disjuntores como o Hyrax com a função de romper as suturas palatina, pterigopalatina, frontomaxilar, naso maxilar e zigomático-maxilar (Scanavini *et al.*, 2006). Deslocando a porção inferior da maxila, extrusão e inclinação dos molares superiores e rotação mandibular no sentido horário, acarretando um acréscimo da altura facial e abertura da mordida anterior (Rossi *et al.*, 2010). Associado ao uso da máscara facial de Petit, para correção das anormalidades como retrusão e deficiência maxilar, com uso de 10h à 17h diárias proporcionando uma força elástica constante de 600 a 800g cada lado, por 6 a 12 meses redirecionando da mandíbula no sentido horário, para baixo e para trás (Suassuna *et al.*, 2018).

Em casos em que há uma severa falta de espaço ocasionando um apinhamento severo, nem sempre a disjunção maxilar será o suficiente para dissolução do apinhamento, sendo necessário a realização de exodontias. (Pithon; Bernardes, 2007). Conservando a estética facial para estabilidade do tratamento (Ruellas *et al.*, 2010). Os pré-molares são os dentes de escolha devido sua localização e diâmetros compatíveis, além de não oferecer riscos no perfil facial (Dantas *et al.*, 2017).

Quando não há mais possibilidade de realizar uma terapêutica ortopédica, a única alternativa é a realização de um tratamento por camuflagem, associada ou não exodontias, realizando as compensações dentárias necessárias com uso de elásticos intermaxilares, ou outros dispositivos em último caso optar pela cirurgia ortognática para correção das discrepâncias esqueléticas. (Dilio *et al.*, 2014). O tratamento dos pacientes Face Longa, pode ser, desde um tratamento compensatório ao orto-cirúrgico, pois a terapêutica das discrepâncias verticais é muito restrito, sendo a cirurgia ortognática o único recurso realmente capaz de alterar essa deformidade facial (Silva *et al.*, 2011.)

Diante do exposto, é seguro dizer que o tratamento da Classe III pode ser desafiador para o ortodontista, sabendo que as características craniofaciais podem causar divergências nos resultados dos diagnósticos cefalométricos para classificação do padrão Facial. A análise cefalométrica de Wits, propõe auxiliar no diagnóstico do grau de severidade das desarmonias das bases ósseas entre a maxila e a mandíbula, em função das variações anatômicas sofridas na leitura do ângulo ANB. Essa é a principal vantagem na utilização da medida de Wits, já que ela avalia a relação entre as bases com a leitura no sentido vertical e horizontal concomitantemente, evidenciando a necessidade de interpretação de qualquer uma das análises cefalométricas (Jacobson, 1975).

Portanto é de extrema importância que os estudantes de odontologia, cirurgiões-dentistas e ortodontistas tenham o conhecimento a respeito da má oclusão e suas peculiaridades, crescimento vertical e os efeitos positivos com tratamento precoce. Por este motivo, o objetivo deste trabalho foi descrever por meio de um relato de caso, o tratamento precoce de um paciente dolicofacial, iniciado na fase da dentição mista, com uso de aparelho Hyrax, associado a máscara de Petit e aparelho fixo convencional com extração de quatro pré-molares, retração ântero posterior inferior e posteriormente perda de ancoragem dos molares inferiores, assim aperfeiçoando sua estética facial.

RELATO DE CASO

Paciente J.V.S.R, 11 anos, gênero masculino, melanoderma, buscou atendimento na clínica de Especialização de Ortodontia da Cepro Educar, para tratamento ortodôntico, com queixa principal: “insatisfação com a estética do sorriso”.

Na análise do perfil facial do paciente, ele se apresentou como Padrão I Face Longa, assimétrico (Figura 1 A-C).

Figura 1: Fotografias extra orais iniciais: frontal, frontal sorrindo e lateral direito

Na análise intra oral, observou-se presença dos decíduos 53, 55, 63, 65, 74, 75, 84 e 85, dentes anteriores superior e inferior lingualizados, dentes 12 e 22 cruzados, processo de erupção do 43, atresia maxilar, ausência de primeiro e segundo pré-molares superior e inferior e dos caninos 13, 23 e 33, Classe III subdivisão esquerda.

Figura 2: Fotografias intrabucais iniciais A) Lateral direito, B) Frontal, C) Lateral esquerdo, D) oclusal superior, E) oclusal inferior.

Foram solicitados exames complementares de imagem, radiografia panorâmica (Figura 3) e Telerradiografia em Norma Lateral (Figura 4), com traçado cefalométrico (Figura 4). Os valores da Cefalometria e diagnóstico se encontram nas tabelas 1.

Figura 3: Radiografia panorâmica

Figura 4: Telerradiografia norma lateral, figura (4 A) Traçado Cefalométrico (4 B):
Análise USP.

RESULTADO DA ANÁLISE USP- PRIMEIRA TELERRADIOGRAFIA

PADRÃO DO ESQUELETO CEFÁLICO			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
NAP	0 a 2°	3°	Perfil Ósseo Convexo
FMA	25°	36°	Tendência de Crescimento Vertical
NS.Ocl	14°	15°	Tendência de Crescimento Vertical
NS.GoMe	32°	35°	Tendência de Crescimento Vertical
NS.Gn	67°	69°	Tendência de Crescimento Vertical
RELAÇÃO DAS BASES APICAIS			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
SNA	82°	86°	Protrusão Maxilar
SNB	80°	82°	Mandíbula bem posicionada
SND	76°	80°	Protrusão Mandibular
ANB	2°	4°	Classe I esquelética
WITS	-1	-4mm	Classe III esquelética
ARCOS DENTÁRIOS X BASES APICAIS			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
1.NA	22°	22°	Incisivo Superior bem posicionado
1-NA	4mm	3mm	Incisivo superior retruído
1.NB	25°	19°	Incisivo inferior lingualizados
1-NB	4mm	4mm	Incisivo inferior bem posicionado
1-NPog	00	1mm	Dentro da normalidade
FMIA	68°	67°	Incisivo inferior bem posicionado em relação ao plano de Frankfurt
IMPA	87°	80°	Incisivo inferior lingualizado em relação ao plano mandibular
PERFIL ÓSSEO X PERFIL MOLE			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
NAP	0 a 2°	3°	Perfil ósseo convexo
H. NB	9 a 12°	15°	Perfil mole convexo
H-Nariz	9-11mm	2mm	Perfil mole convexo

Tabela 1: Análise cefalométrica padrão USP

Na análise cefalométrica feita no segundo momento do tratamento, foi possível observar que o paciente apresenta Classe I esquelético (ANB 4°) devido a protrusão maxilar (SNA 86°), perfil mole e ósseo convexo, tendendo a reto, incisivos superiores bem posicionados e inferiores lingualizados (1.NA 22°) /1. NB 19°), análise de Wits -4mm indicando Classe III. Na anamnese não foi relatado nenhuma alteração sistêmica que contra indicasse o tratamento proposto

TRATAMENTO PROPOSTO

Foi proposto a realização do tratamento em duas fases. A primeira fase, abordou na expansão maxilar e tração reversa da maxila com uso da máscara facial de Petit, por um período de 09 meses a 1 ano. A segunda fase, consistiu na correção do caso com aparelho fixo convencional prescrição Roth Max, Morelli slot.022", extração de primeiros pré-molares superior e inferior, elásticos intermaxilares e acompanhamento do crescimento do paciente até a fase adulta.

PRIMEIRA FASE DO TRATAMENTO

Diagnosticou-se deficiência das bases ósseas, indicou-se a colocação de um aparelho disjuntor Hyrax com a intenção de estimular os sítios de crescimento, suturas, como, por exemplo, frontomaxilar, naso maxilar e zigomático-maxilar, redirecionando o crescimento normal da maxila, que se desloca para baixo e para frente.

O aparelho utilizado foi o disjuntor Hyrax seguindo o protocolo de ativação com uma volta completa no dia da instalação, seguida de uma ativação de $\frac{1}{4}$ de volta de dia e $\frac{1}{4}$ de volta à noite (a cada 12 horas), até que a separação dos incisivos centrais superiores evidenciasse clinicamente a expansão maxilar, por 7 dias.

Após a expansão maxilar houve a utilização da máscara de Petit, apoiando-se um ponto na frente e outro momento para tracionar a maxila na sua direção de crescimento para baixo e para frente a fim de realizar a correção ântero posterior. A força ortopédica utilizada foi de 300 g de cada lado, capaz de induzir o crescimento ósseo. Essa força foi aplicada durante 09 meses, tempo necessário para crescer e ter estabilidade óssea, durante esse período não houve colaboração efetiva do paciente quanto ao uso da máscara Nesta fase, a disjunção não foi suficiente para diluir o apinhamento., aguardou-se então a erupção dos pré-molares e dos caninos após a realização da exodontia dos dentes decíduos 55 e 65, com a remoção do Hyrax, encerrando-se assim, a primeira fase do tratamento (Figura 5 A-F).

Figura 5: Fotografias intrabucais A – D com aparelho hyrax e E – I logo após sua remoção.

Pode-se observar um severo apinhamento ântero superior e inferior, observou-se a erupção dos pré-molares 14, 15, 24 e 25, ausência do 13 e 33 e os dentes 12 e 22 descruzados. Iniciou-se então a segunda fase com a colagem do aparelho fixo superior e solicitação de nova documentação com traçado cefalométrico e análise USP.

Figura 6: Início do tratamento – Aparelho fixo superior instalado

Realizando-se uma nova análise facial podemos perceber através das linhas perpendiculares um desequilíbrio entre os três terços da face. O terço inferior da face aumentado (figura 7 a-b). Após colagem de aparelho fixo convencional superior, foi realizado um novo planejamento que consiste nas exodontias do 14, 24, 34 e 44 e uso de elásticos intermaxilares classe III.

Figura 7: Fotografias extraorais – A) frontal, B) frontal sorrindo

Figura 8: Fotografias extraorais – A) perfil direito, B) perfil esquerdo

Na análise intra oral observou-se leve apinhamento no arco superior, ausência e falta de espaço para os dentes 13 e 23, linha média coincidentes, Classe III subdivisão esquerdo, giroversão do 33 e 43, apinhamento severo ântero superior e inferior, incisivos superior e inferiores lingualizados, dentes 17, 27, 37 e 47 com erupção incompleta, (Figuras, 9 e 10)

Figura 9: Fotografias intrabucais – A) Frontal, B) Lateral direito, C) Lateral esquerdo

Figura 10: Fotografias intrabucais – D) oclusal superior, E) oclusal Inferior

Nos novos exames de imagem, com a radiografia panorâmica (Figura 11), pode-se observar o dente 13 e 23 inclusos e sem espaço no arco, 18, 28, 38 e 48 em processo de formação e na telerradiografia em normal lateral (Figura 12 A) com traçado cefalométrico (Figura 12 B), os valores da Cefalometria e diagnóstico se encontram na tabela 2. A análise da radiografia panorâmica não demonstrou sinais de nenhuma patologia e na telerradiografia (em norma lateral) confirmou o diagnóstico da má oclusão, Classe II.

Figura 11: Radiografia panorâmica

Figura 12: Telerradiografia Norma Lateral (A) e Traçado Cefalométrico: Análise USP (12 B).

RESULTADO DA ANÁLISE USP- SEGUNDA TELERRADIOGRAFIA

PADRÃO DO ESQUELETO CEFÁLICO			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
NAP	0 a 2°	6°	Perfil Ósseo Convexo
FMA	25°	35°	Tendência de Crescimento Vertical
NS.Ocl	14°	13°	Tendência de crescimento equilibrada
NS.GoMe	32°	36°	Tendência de Crescimento vertical
NS.Gn	67°	69°	Tendência de Crescimento vertical
RELAÇÃO DAS BASES APICAIS			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
SNA	82°	91°	Protrusão Maxilar (base craniana curta)
SNB	80°	82°	Mandibular
SND	76°	81°	Protrusão mandibular
ANB	2°	9°	Mal relacionamento entre as bases ósseas (Classe II Esquelética)
WITS	-1mm	0mm	Classe II esquelética
ARCOS DENTÁRIOS X BASES APICAIS			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
1.NA	22°	11°	Incisivo superior lingualizado em relação a maxila
1-NA	4mm	2mm	Incisivo superior levemente retruído em relação a maxila
1.NB	25°	19°	Incisivo inferior lingualizado em relação a mandíbula
1-NB	4mm	5mm	Incisivo inferior levemente protuído em relação a mandíbula
1-NPog	00	3mm	Incisivo inferior protuído em relação a NPog
FMIA	68°	67°	Incisivo inferior bem posicionado em relação ao Plano de Frankfurt
IMPA	87°	82°	Incisivo inferior lingualizado em relação ao plano mandibular
PERFIL ÓSSEO X PERFIL MOLE			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
NAP	0 a 2°	6°	Perfil ósseo convexo
H. NB	9 a 12°	18°	Perfil mole convexo
H-Nariz	9-11mm	0 mm	Perfil mole convexo

Tabela 2: Análise cefalométrica padrão USP

Na análise cefalométrica feita no segundo momento do tratamento, foi possível observar que o paciente apresenta Classe II esquelético (ANB 9°) devido à protrusão maxilar (SNA 91°), perfil mole e ósseo convexo, tendendo a reto, incisivos superiores e inferiores lingualizados (1.NA 11°) /1. NB 19°), análise de Wits

Omm. Na anamnese não foi relatado nenhuma alteração sistêmica que contra indicasse o tratamento proposto.

Foi realizado as exodontias do 14 e 24, mola aberta no 12 ao 15 e 22 aos 25 para abrir espaço para os caninos 13 e 23. Conforme a (figura 13 A- D).

Figura 13: Fotos intraorais após exodontias do 14 e 24 A oclusal, B lateral direito, lateral esquerda, D frontal, e oclusal superior.

Nesta etapa do tratamento foi realizado cirurgia de colostomia no dente 13, conforme a (figura 14 A-D), onde foi colado um botão iniciando o alinhamento e nivelamento com o fio de Níquel Titânio (NiTi) Retangular (016"x.022") com sobre fio 0,012" Níquel Titânio (NiTi) Termoativado

Figura 14: Alinhamento e nivelamento da arcada superior.

Em seguida colado o braquete no 13, com o fio 0,014" Níquel Titânio (NiTi) Termoativado para alinhamento e nivelamento da arcada superior e solicitado as extrações do 34 e 44. Figuras 15 (A-C).

Figura 15: Fase de alinhamento e nivelamento superior.

Após exodontias do 34 e 44, reposição do 23, foi realizada a colagem inferior fio 0,12 termo. Figura 16 (A-C).

Figura 16: Fase de alinhamento e nivelamento superior e inferior.

O arco superior com o fio superior é 0,019" x 0,025" Níquel Titânio (NiTi) para vestibularizar os incisivos superiores e com torque anterior do dente 12- 22, no arco inferior 0,016" x 0,022" Níquel Titânio (NiTi), iniciando a retração dos caninos 33 e 43 (Figura 17: A-B).

Figura 17: Retração dos caninos 33 e 43.

Devido ao uso do fio inferior 0,016" x 0,022" Níquel Titânio (NiTi), houve um descontrole no tratamento com a vestibularização dos incisivos inferiores, com a necessidade de correção da linha média inferior. Foi usado o fio 0,020" em Aço para a distalização do 33 e 34, como observado na figura 18.

Figura 18: Correção da linha média inferior

Nesta fase do tratamento utilizou-se elástico 3/16 médio Classe II para controle de tratamento, com o objetivo de perda de ancoragem dos molares inferiores, com fio superior o 0,017" x 0,025" aço e 0,016" x 0,022" Aço inferior, conforme a (figura 19 A-C).

Figura 19: uso de elástico intra oral 3/16 médio, Classe II.

Dando continuidade ao tratamento utilizou-se com fio superior 0,018" x 0,025" aço com torque positivo do 12 ao 22 e conjugado do 16 ao 26 e no arco inferior 0,017" x 0,025" Aço conjugado do 33 ao 43 e do 36 e 35, e 46 e 45, dando continuidade ao retração ântero inferior, conforme a (figura 20 A-C).

Figura 20: fotos intrabuciais A- E com retração ântero inferior, e fotos extrabuciais (F-H) frontal, lateral e sorriso.

Foi solicitado nova Telerradiografia Norma Lateral ara acompanhamento e realizado o traçado cefalométrico padrão USP (figura 21 A- B).

Figura: 21 A Telerradiografia Norma Lateral (21-A), Traçado Cefalométrico Padrão USP (21-B).

RESULTADO DA ANÁLISE USP- TERCEIRA TELERRADIOGRAFIA

PADRÃO DO ESQUELETO CEFÁLICO			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
NAP	0 a 2°	8°	Perfil Ósseo Convexo
FMA	25°	40°	Tendência de Crescimento vertical
NS.Ocl	14°	14°	Tendência de crescimento equilibrada
NS.GoMe	32°	36°	Tendência de Crescimento vertical
NS.Gn	67°	68°	Levemente com Tendência de Crescimento Horizontal
RELAÇÃO DAS BASES APICAIS			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
SNA	82°	88°	Protrusão Maxilar
SNB	80°	82°	Mandíbula bem posicionada em relação a base do crânio
SND	76°	83°	Protrusão mandibular
ANB	2°	6°	Mal relacionamento entre as bases ósseas (Classe II Esquelética)
Wits	-1mm	-3mm	Classe III esquelética
ARCOS DENTÁRIOS X BASES APICAIS			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
1.NA	22°	15°	Incisivo superior lingualizado em relação a maxila
1-NA	4mm	4mm	Incisivo superior bem posicionado
1.NB	25°	22°	Incisivo inferior lingualizado em relação a mandíbula
1-NB	4mm	6mm	Inferior levemente protuído em relação a mandíbula
1-NPog	00	3mm	Incisivo inferior protuído em relação a NPog
FMIA	68°	60°	Incisivo inferior vestibularizado em relação ao Plano de Frankfurt
IMPA	87°	85°	Incisivo inferior levemente lingualizado em relação ao plano mandibular
PERFIL ÓSSEO X PERFIL MOLE			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	INTERPRETAÇÃO
NAP	0 a 2°	6°	Perfil Ósseo Convexo
H. NB	9 a 12°	18°	Perfil mole convexo
H-Nariz	9-11mm	0 mm	Perfil mole convexo

Tabela 3: Análise cefalométrica padrão USP

Na análise cefalométrica feita no segundo momento do tratamento, foi possível observar que o paciente apresenta Classe II esquelético (ANB 6°) devido à protrusão maxilar (SNA 88°), perfil mole e ósseo convexo, tendendo a reto, incisivos superiores e inferiores lingualizados (1.NA 15°) /1. NB 22°, análise de Wits -3mm Classe III.

DISCUSSÃO

O tratamento em pacientes Face Longa deve ser realizado assim que esta seja diagnosticado a má oclusão, evitando que esta torne-se permanente, quanto mais precoce for o início do tratamento mais rápidos e estáveis serão os resultados Sousa *et al.* (2010) e Pietro *et al.* (2015), como proposto no caso apresentado iniciado na fase de dentição mista.

Para realizar um diagnóstico de forma segura, Riedel (1952) propôs avaliar a posição anteroposterior da maxila através do ângulo SNA 82° e para mandíbula o ângulo SNB 80°, e que o valor padrão do ANB seria de 2°, abaixo de 0° (ANB negativo), Classe III (Tweed, 1969), esses ângulos foi levando em consideração através dos resultados obtidos através da Telerradiografia Norma Lateral, análise USP. Todavia existem variações anatômicas que podem mascarar estes dados, dentre elas a posição anteroposterior do ponto násio e a rotação dos maxilares em relação aos planos craniofaciais (Mundstock, 2010), portanto não foi suficiente para determinar o diagnóstico e plano de tratamento.

Devido à complexidade do caso, houve a necessidade de realizar uma medida cefalométrica complementar, a análise de Wits consiste em telerradiografia de perfil onde é traçado o plano oclusal e, perpendiculares a ele, são projetados os pontos A e B, que representam respectivamente a maxila e a mandíbula. Estes pontos são denominados AO e BO. Os valores de referência são -1mm para o sexo masculino e 0 para o feminino. A leitura é positiva quando o ponto AO está à frente do BO sendo equivalente a uma classe II, quando o ponto BO está à frente do AO a leitura é negativa correspondendo a uma Classe III, onde os resultados obtidos foram determinantes para o correto diagnóstico, planejamento e execução do caso de forma segura (Jacobson, 1975); (Jacobson, 1988).

Pois, como o relacionamento ântero posterior entre a maxila e a mandíbula está sendo analisado através do plano oclusal, comum a ambos os arcos dentários, o valor de Wits não é afetado pelas rotações, no sentido horário e anti-horário, dos ossos maxilares, constituindo-se, portanto, num excelente indicador da real desarmonia existente entre as bases ósseas. Levou-se em consideração os

estudos de (Vilella, 1998). Bishara e colaboradores (1983) no qual avaliaram alterações no ângulo ANB e Wits em 35 pacientes (20 homens e 15 mulheres) com oclusão clinicamente aceitável entre as idades de 5 a 25 anos. Os resultados deste estudo mostraram que o ângulo ANB variou com a idade, mas a medida de Wits não, demonstrando que a relação entre o ponto A e B não se altera significativamente com a idade. Logo, para um diagnóstico mais preciso, o indicado é utilizar ambas as análises cefalométricas, a análise de Wits não deve ser utilizada como um critério único de diagnóstico, mas como uma medida adicional (Mundstock, 2010), como foi realizado no relato no caso descrito.

O planejamento mais efetivo consiste em um tratamento precoce em paciente Face Longa, segundo Pithon & Bernardes (2007), iniciando-se com o uso do disjuntor Hyrax para correção das alterações transversais da atresia maxilar (Suzuki *et al.*, 2016), porém no caso apresentado a disjunção não foi efetiva. Associada ao uso da máscara facial de Petit, onde se deu por um período de oito meses tendo como o objetivo a correção das discrepâncias maxilares anteroposterior minimizando as características da Classe III e a diminuindo a probabilidade de cirurgia ortognática futura, Primo *et al.* (2010). Com esses procedimentos iniciais conseguiu-se uma melhor harmonia entre arcos e relações caninas favoráveis aos movimentos excursivos mandibulares, tornando-se o rosto mais harmônico. (Araújo & Araújo, 2008).

Porém devido a severa falta de espaço para alinhamento nivelamento, houve a necessidade de extrações dos primeiros pré-molares superiores e inferiores, que foram realizadas na segunda fase de tratamento. Para Araújo & Araújo (2008) no qual proporciona vantagens como redução do tempo de tratamento, facilitada a movimentação ortodôntica e estabilidade no tratamento, contudo, as desvantagens da finalização do caso com os molares em Classe III que possa necessitar de um retratamento futuro, devido ao paciente ainda está em fase de crescimento. Para Brunharo (2013) às adverte as desvantagens das exodontias de dentes sadios, pode ocorrer pouca estabilidade dentro alveolar em longo prazo e estética final pode ser afetada. Porém o paciente ficará em acompanhamento até sua maturação óssea.

Existem várias abordagens terapêuticas para o tratamento de um paciente Face Longa, segundo Prieto *et al.* (2015) o uso de elásticos intermaxilares, extrações dentárias, para tratamento compensatório da Classe III, corroborando com este caso que foi realizado extrações dos primeiros pré-molares superior e inferior, associado ao uso de elásticos intermaxilares como sugerido por Almeida (2016) para compensações de má oclusões dentárias de pacientes Classe III.

Os pacientes portadores de más oclusões Face Longa que chegam à dentadura permanente, sustentando as condições de aceitabilidade facial, serão propícios a um tratamento ortodôntico compensatório (Romero *et al.*,2012). Consolaro (2009), aborda que a epigenética leva em consideração as influências do meio ambiente, um exemplo são as modificações no padrão de crescimento facial após o tratamento ortodôntico utilizados para obter melhoria no perfil do paciente, futuramente pode-se esperar de sua descendência os mesmos genes predominantes da má oclusão, mas não que desenvolva as mesmas características severas.

Espera-se que com o tratamento precoce de má oclusão em paciente Face Longa, não se submeta a uma cirurgia ortognática futuramente. O tratamento encontra-se em fase de mecânica já com uma melhoria da harmonia facial aceitável, ciente de que influenciado pela genética poderá haver recidiva indesejada, tendo a necessidade de reavaliação do caso.

CONCLUSÃO

O tratamento ortodôntico deve ser realizado de forma precoce de preferência na infância, deve ser iniciado assim que seja diagnosticada a má oclusão com intervenções ortopédicas.

As extrações no tratamento ortodôntico representam uma alternativa viável da má oclusão e podem gerar um resultado de menor custo biológico, diminuindo a probabilidade de o paciente ir para cirurgia ortognática na fase adulta.

Entretanto deve ser indicada com muita cautela e após um diagnóstico preciso da má oclusão e análise facial. Um profissional bem capacitado e a cooperação

do paciente é de fundamental importância para o sucesso do tratamento, embora compensado deve ser avaliado periodicamente, podendo o mesmo modo retornar ao crescimento original influenciado pela genética.

REFERÊNCIAS

Almeida, G. A.; Class III malocclusion with maxillary deficiency, mandibular prognathism and facial asymmetry. **Dental Press Journal of Orthodontics**. Uberlândia-MG, 2016.

Araújo, E. A., & Araújo, C. V. de. (2008). Abordagem clínica não-cirúrgica no tratamento da má oclusão de Classe III. **Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial**. Maringá, v. 13, n. 6, p. 128-157, nov./dez. 2008.

Arroyo, IR, Mattar, C. Crepaldi, MV. Soares, LG Kawauchi, MY. Peron, BG. Tratamento precoce da mordida aberta Anterior Relato de caso. **Revista FAIPE**, Cuiabá, v. 7, n. 1, p. 16-24, jan./jun. 2017.

Balcázar FF, Esparza KF, Esparza FF. Tratamento ortodôntico compensatório da má oclusão Classe III dentária e esquelética com assimetria mandibular. **Orthod. Sci. Pract.** 2019; 12(45):45-56.

Barros c, Athayde g, Silva a. Ortodontia e ortopedia facial no SUS e seu impacto na saúde pública- um estudo no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Araguaína-TO. **Original article**. J business techn. 2020; issn 2526-4281 17(3): 98-115.

Bauman, JM. Souza, JGS. Bauman, CD. Flório, FM. Aspectos sociodemográficos relacionados à gravidade da malocclusão em crianças brasileiras de 12 anos. **Ciência & Saúde Coletiva**, 23(3):723-732, 2018.

Brunharo, I. H. V. P. Surgical treatment of dental and skeletal Class III malocclusion. **Dental Press J Orthod**. 2013 Jan-Feb; 18(1):143-9.

Consolaro, A. O gene e a epigenética: as características dentárias e maxilares estão relacionadas com fatores ambientais ou os genes não comandam tudo! Ou

O determinismo genético acabou? **R Dental Press OrtodonOrtop Facial**. Maringá, v. 14, n. 6, p. 14-18, nov./dez. 2009.

Dantas, RO. Costa, FH. Valarelli, FP. Freitas, KMS. Cançado, RH. Pini, NIP. Extração atípica em tratamento ortodôntico. **Rev. UNINGÁ**, Maringá, v. 54, n. 1, p. 151-159, out./dez. 2017.

Dilio, R. C., Micheletti, K. R., Cuoghi, O. A., Bertoz, A. P. M. Tratamento compensatório da má oclusão de classe III Revisão de literatura. **Arch Health Invest**(2014) 3(3): 84-93 © 2014 -ISSN 2317-3009.

Feres, R. Vasconcelos, MHF. Estudo comparativo entre a Análise Facial Subjetiva e a Análise Cefalométrica de Tecidos Moles no diagnóstico ortodôntico. **R Dental Press OrtodonOrtop Facial**. Maringá, v. 14, n. 2, p. 81-88, mar./abr. 2009.

Filho, O.G.S., Baessa Cardoso, G.C.P.B., Cardoso, M., Filho, L.C. Estudo das características cefalométricas em adolescentes brasileiros portadores de Padrão Face Longa. **Dental Press J Orthod**. 2010 July-Aug;15(4): 35.e1-12.

Leichsenring, A. Invernici, S. Maruo, IT. Maruo, H. Ignácio, SA. Tanaka, O. Avaliação do ângulo "z" de Merrifield na fase de dentição mista. **Rev. de Clín. Pesq. Odontol.**, v.1, n.2, out./dez. 2004.

Macedo, A. Moro, A Júnior, H S Martins, LF. Análise facial no diagnóstico e planejamento ortodôntico. **Ortodontia. SPO** | 2008; 41(2):148-53.

Oltramari, P. V. P.; Garib, D. G.; Conti, A. C. C. F.; Henriques, J. F. C.; Freitas, M. R. Tratamento ortopédico da Classe III em padrões faciais distintos. **R Dental Press OrtodonOrtop Facial** .Maringá, v. 10, n. 5, p. 72-82, set./out. 2005.

Padrão facial na dentadura decídua: estudo epidemiológico. Silva Filho, O. G. Herkrath, F. J. Queiroz, A. P. C. Aiello, C. A. **R Dental Press OrtodonOrtop Facial**. Maringá, v. 13, n. 4, p. 45-59, jul./ago. 2008.

Pithon, M. M.; Bernardes, L. A. A. Tratamento da má oclusão Classe iii esquelética através de expansão rápida da maxila associada à exodontia de pré-molares inferiores: relato de caso clínico. **Rev. Clín. Ortodon. Dental Press**, Maringá, v. 6, n. 2 – abr./maio 2007

Pithon,MM. & Bernardes, AA. Tratamento da má oclusão Classe III esquelética através de expansão rápida da maxila associada à exodontia de pré-molares inferiores: relato de caso clínico.**Rev. Clín. Ortodon. Dental Press**, Maringá, v. 6, n. 2 – abr./maio 2007.

Prates, LS. Gois, M. Berwig, LC. Blanco-Dutra, AP. Busanello-Stella, AR. Silva, AMT. Avaliação clínica e eletromiográfica da mastigação nos diferentes padrões de crescimento facial. **Rev. CEFAC**. 2016 Jan-Fev; 18(1):104-112.

Prieto MGL, Prieto LT, Fuziy A, Pereira GO, Jara LP, Steilein AP. Tratamento compensatório da Classe III no paciente adulto, uma abordagem em Ortodontia Lingual – relato de caso. **Orthod. Sci. Pract.** 2015; 8(31):324-332.

Primo, BT. Eidt, SV Gregianin, JA. Primo, NA. Junior, IMF. Terapia da tração reversa maxilar com máscara facial de Petit – relato de caso.**RFO**, Passo Fundo, v. 15, n. 2, p. 171-176, maio/ago. 2010.

Proffit, W. (1991). Ortodontia: Teoría y Práctica (2nd ed.). Mosby/ Doymalibros.

Reis, S.A.B., Abrão, J., Claro, C.A.A.,Fornazari, R.F., Filho, L. C. Concordância dos ortodontistas no diagnóstico do Padrão Facial. **Dental Press J Orthod**.2011 July-Aug; 16(4):60-72.

Reis, SAB. Abrão,J.Capelozza Filho, L. Claro CAA. Análise Facial Subjetiva. **R Dental Press OrtodonOrtop Facial**. Maringá, v. 11, n. 5, p. 159-172, set./out. 2006.

Romero, D.G., Carrera, J.M.L., Lagares, D.T., Paredes, V.,Espinhar, E., Guevara, E., Pérez, J.L.G.Long-term stability of surgical-orthodontic correction of Class III malocclusions with long-face syndrome. **Med Oral Patol Oral Cir Bucal**. 2012;17(3):435-41.

Rossi, M. Stuani, MBS. Silva, LAB. Avaliação cefalométrica das alterações verticais e anteroposteriores associadas ao uso do expansor maxilar com cobertura oclusal. **Dental Press J Orthod.** 2010 May-June;15(3):62-70.

Ruellas, ACO. Ruellas, RMO. Romano, FL. Pithon, MM. Santos, RLS. Extrações dentárias em Ortodontia: avaliação de elementos de diagnóstico. **Dental Press J Orthod.** 2010 May-June;15(3):134-57.

Scanavini, MA. Reis, SAB. Simões, MM. Gonçalves, RAR. Avaliação comparativa dos efeitos maxilares da expansão rápida da maxila com os aparelhos de Haas e Hyrax. **R Dental Press OrtodonOrtop Facial.** Maringá, v. 11, n. 1, p. 60-71, jan./fev. 2006.

Silva, A.A.F., Ferreira, C.B., Freitas, S.L.A., Manganello, L.C. SFace longa: tratamento cirúrgico-ortodôntico. *Rev Bras Cir Craniomaxilofac* 2011; 14(3): 172-5.

Silva, E. Meloti, F. Pinho, S. Gasque, CA. Correção da Classe III Esquelética em pacientes Jovens – ertty gap III. **Orthod. Sci. Pract.** 2017; 10(39):244-264.

Sousa, M. C. N.; Gonçalves, M. A.; Pinheiro, P. M. M. Má oclusão Classe III de Angle: diagnóstico e tratamento precoce. **Revista Científica do ITPAC.** Volume 3. Número 2. Abril de 2010.

Suassuna KML, Santos DCL, Negrete D, Flaiban E, Santos RL, Bortolin R. Expansão e disjunção palatina em pacientes classe III com uso de máscara facial. **Rev. Odontol.** Univ. Cid. São Paulo 2018 jul/set 30(3) 290-303.

Suzuki, H. Moon, W. Previdente, LH. Sayuri Suzuki, SS. Garcez, AS. Alberto Consolaro, A. Miniscrew-assisted rapid palatal expander (MARPE): the quest for pure orthopedic movement. **Dental Press J Orthod**, v. 21, n. 4, p. 17-23, 2016 Jul-Aug 2016. ISSN 2177-6709.

Vedovello Filho, M Rossi, ACS. Iague Neto, G. Vedovello, SAS. Valdrighi, HC. Análise Facial e sua Importância no Diagnóstico Ortodôntico. **J Bras OrtodonOrtop Facial**, v.7, n.39, p.218-225, 2002.

Zere, E. Chaudhari, PK. Sharan, J. Dhingra, K. Tiwari, N. Developing Class III malocclusions: challenges and solutions. **Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry** 2018:10.

Tweed C. The diagnostic facial triangle in the control of treatment objectives. *Am J Orthod* 1969 Jan; 55 (6): 651-67

Jacobson, A. Application of the "Wits" appraisal. *Am J Orthod, St. Louis*, v. 70, no. 2, p. 179-189, Aug. 1976.

Jacobson, A. The "Wits" appraisal of jaw disharmony. *Am J Orthod, St. Louis*, v. 67, no. 2, p. 125-138, Feb. 1975.

Mundstock KS. Análise de WITS. In: Pereira C, Mundstock C, Berthold T. *Introdução à cefalometria radiográfica*. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; 2010. p. 199-202.

Riedel RA. The relation of maxillary structures to cranium in malocclusion and in normal occlusion. *Angle Orthod* 1952 Jul; 22 (3): 142-5.

Vilella O. *Manual de Cefalometria*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1998. p. 45-102.

Bishara SE, Fahl JA, Peterson LC. Longitudinal changes in the ANB angle and Wits appraisal: Clinical implications. *Am J Orthod* 1983 Aug; 84 (2):133-9.

Raveli DB, et al. Análise Cefalométrica de Wits. In: Raveli DB, et al. *Ortodontia: análises cefalométricas mais usuais ao seu alcance*. São Paulo: Rima; 2007. p. 83-85.

¹Especialista em Ortodontia

²Especialista em Ortodontia

³Mestre e Doutora em Ortodontia

⁴Especialista em Ortodontia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

